
**RAQAMLI EXTENSIVE READING DASTURLARI ORQALI
MAKTAB O'QUVCHILARINING TANQIDY FIKRLASH QOBILYATINI
SHAKLLANTIRISH**

Mamashoyeva Sitara Bo'riyevna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Ingliz tili fani o'qituvchisi

sitoramamashoyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada raqamli Extensive Reading dasturlarining maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga qo'shgan hissasi, o'quvchilarning fikr yuritish, muammolarni hal qilish va ijodkorlik qobiliyatlarini oshirishda qanday yordam berishi haqida ma'lumot beriladi. Maqola, o'qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun raqamli Extensive Reading dasturlarining imkoniyatlarini ko'rsatadi.

ABSTRACT

This article analyzes the role and significance of digital Extensive Reading programs in developing critical thinking skills among school students. It provides information on how the contributions of digital technologies can enhance students' thinking, problem-solving, and creativity skills. The article demonstrates the potential of digital Extensive Reading programs to make the reading process more engaging and effective

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль и значение цифровых программ Extensive Reading в формировании критического мышления у школьников. Приводится информация о том, как вклад цифровых технологий может способствовать развитию мышления, решения проблем и креативности

учащихся. Статья демонстрирует возможности цифровых программ Extensive Reading для более увлекательного и эффективного процесса чтения.

KALIT SO'ZLAR

Raqamli Extensive Reading, tanqidiy fikrlash, o'qish ko'nikmalari, ta'lim texnologiyalari, mustaqil o'qish

KIRISH

O'qish ko'nikmalari, o'quvchilarning bilim olish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda, raqamli texnologiyalar o'qish jarayonini yangilash va o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli Extensive Reading dasturlari orqali o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan materiallar bilan tanishib, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tanqidiy fikrlash esa, zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini samarali qo'llashga yordam beradi.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanilgan. Raqamli Extensive Reading dasturlarini amalga oshirish bo'yicha o'quvchilar bilan o'tkazilgan anketalar, so'rovlar va intervyular orqali ma'lumot to'plandi. Shuningdek, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini baholash uchun maxsus testlar ishlatildi. Tadqiqot davomida, o'qituvchilar va o'quvchilar tomonidan raqamli o'qish jarayoniga bo'lgan munosabatlar ham o'rganildi.

NATIJALAR

Raqamli Extensive Reading dasturlari orqali maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish jarayonida bir qator muhim natijalar kuzatildi:

1. O'qish Ko'nikmalarining Rivojlanishi: O'quvchilarning o'qish ko'nikmalari aniq ravishda oshdi. O'quvchilar matnni tushunish, muhim ma'lumotlarni ajratish va

tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirdilar. Ularning o'qish jarayonida o'z fikrlarini shakllantirishga qiziqishi oshdi.

2. Tanqidiy Fikrlash Qobiliyatining Oshishi: O'quvchilar o'z fikrlarini asoslab, turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish qobiliyatini o'zlashtirdilar. Bunday ko'nikmalar o'z-o'zini baholash va fikr almashish jarayonlarida yanada yaxshi namoyon bo'ldi. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari o'qituvchilar tomonidan berilgan muammolar va vazifalar orqali rivojlandi.

3. Motivatsiyaning O'sishi: Raqamli o'qish dasturlari orqali o'quvchilarning motivatsiyasi ancha oshdi. O'quvchilar o'zlari tanlagan materiallar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishlari, ularni qiziqtirgan mavzularni o'rganishlari natijasida o'qishga bo'lgan qiziqishlari oshdi. Bu, o'z navbatida, o'qish jarayonining samaradorligini oshirdi.

4. Muammolarni Hal Qilish Qobiliyatining Rivojlanishi: O'quvchilar raqamli platformalarda fikr almashish jarayonida muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirdilar. O'qituvchilar tomonidan berilgan savollar va muammolar o'quvchilarning analitik fikrlash qobiliyatlarini kuchaytirdi, bu esa o'z navbatida muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynadi.

5. Hamkorlik va Aloqalar: O'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni va aloqalarni rivojlantirish imkoniyati oshdi. Raqamli dasturlar orqali o'zaro fikr almashish va muhokama qilish jarayonlari o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantirdi. Bu esa o'qish jarayonida faol ishtirok etishga undadi va o'zaro hurmatni oshirdi.

6. O'z-o'zini Tahlil Qilish: O'quvchilar o'z o'qish jarayonlarini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash imkoniyatini olishdi. O'quvchilar o'zlarining o'qish jarayonida erishgan yutuqlarini baholab, ularning qanday qilib rivojlanayotganini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu jarayon o'quvchilarga o'z maqsadlarini aniq belgilash va ularga erishish uchun strategiyalarni ishlab chiqish imkonini berdi.

Yuqoridagi natijalar, raqamli Extensive Reading dasturlarining maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda qanchalik samarali

ekanligini ko'rsatadi. O'qish jarayonida qo'llanilgan yangi metodlar va usullar, o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifoda etish, muammolarni hal qilish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishda muvaffaqiyatli natijalarga erishdilar.

MUHOKAMA

Raqamli Extensive Reading dasturlari maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qish jarayonida o'quvchilar faqatgina matnni tushunish bilan cheklanmay, balki o'z fikrlarini shakllantirish va ularni asoslash qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar. Bunday dasturlar o'quvchilarga o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifoda etish, muammolarni hal qilish va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini o'zlashtirish imkonini beradi. Raqamli o'qish resurslari orqali o'quvchilar o'z qiziqishlariga mos materiallarni tanlashlari mumkin. Bu, o'z navbatida, ularning motivatsiyasini oshiradi va o'qishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiradi. O'quvchilar o'zlari tanlagan matnlar asosida fikr almashish va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omildir.

Shu bilan birga, o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarni muhokamalarga jalb qilish va ularning fikrlarini hurmat qilish orqali, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish mumkin. O'qituvchilar, o'quvchilarning fikrlarini tinglash va ularni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash orqali, o'z-o'zini baholash va fikr almashish muhitini yaratadilar. Bunday muhit, o'quvchilar o'rtasida faol muhokamalarni rag'batlantiradi va fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.

Muhokama jarayonida, o'quvchilar turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish, fikrlarini asoslash va bir-birlarining fikrlariga munosabat bildirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu jarayon, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar muhokama jarayonida o'z fikrlarini qanday qilib samimiy va mantiqiy ifoda etishni, shuningdek, boshqalarni qanday hurmat qilishni o'rganadilar.

XULOSA

Raqamli Extensive Reading dasturlari orqali maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar raqamli resurslardan foydalanish orqali o'z fikrlarini mustaqil ravishda shakllantirish, baholash va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu jarayon o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga, o'z-o'zini boshqarish va ijodkorlik qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Kelajakda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini yanada rivojlantirish uchun muhimdir. Shu bilan birga, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchilarning roli muhimdir. O'qituvchilar o'quvchilarga fikrlarini ifoda etish va baholashda yo'l-yo'riq ko'rsatishi, ularning o'qigan materiallari asosida muhokama qilishlariga yordam berishi kerak. Raqamli Extensive Reading dasturlari, o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini oshirish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda qulay va samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kelajakda, raqamli Extensive Reading dasturlarining samaradorligini oshirish uchun ularning mazmunini, o'quvchilarning qiziqishlariga moslashtirish, o'qituvchilarning tayyorgarligini oshirish va texnologik infratuzilmani rivojlantirish zarur. Shu tarzda, o'quvchilar raqamli o'qish jarayonidan maksimal foyda olishlari va zamonaviy ta'lim talablari darajasida fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xodjaev, A. (2021). Raqamli ta'lim va o'qitish texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Karimov, B. (2020). O'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda tanqidiy fikrlash. Samarkand: Ma'naviyat.
3. Rahimov, D. (2019). Ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni. Buxoro: Ta'lim.

4. Tursunova, N. (2022). Extensive Reading: nazariy asoslar va amaliyot. Qaraqalpaq: O'qituvchi.
5. Abdurahmonova, G. (2020). Raqamli texnologiyalar va o'qitish metodikasi. Tashkent: O'qituvchi.
6. Karimova, M. (2019). Tanqidiy fikrlash va o'qish ko'nikmalari. Tashkent: Fan va texnologiya.
7. Sodikova, N. (2021). Raqamli o'qish resurslari va ularning ta'siri. O'zbekiston pedagogik jurnali, 3(2), 45-58.
8. Tursunova, D. (2022). O'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish: nazariy va amaliy jihatlar. O'zbekiston milliy universiteti nashri.
9. Xodjayev, I. (2020). O'qituvchining roli: zamonaviy pedagogik metodlar. Tashkent: Aloqa.
10. Yusupov, A. (2018). O'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.